

ӘОЖ 597.2/5

ЖАЙЫҚ ӨЗЕНІНДЕГІ КӘСІПШІЛІК БАЛЫҚТАРДЫҢ ЖАЗҒЫ ҚОРЕКТЕНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Н.М. БАТЫРБЕК

«Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС
Атырау филиалы, Атырау, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа: Бұл зерттеудің мақсаты – Жайық өзеніндегі балықтардың қоректенуін зерттеу. Талдау барысында балықтардың физиологиялық жағдайы, атап айтқанда ішкі майлану деңгейі мен жалпы қоңдылық көрсеткіштері (Фултон және Кларк индекстері) зерттелді. Майлану дегенде баллмен бағаланатын, ішек ілмектерінде жиналған май қабаттары түсініледі.

Жайық өзеніндегі жыртқыш балық түрлерінің қоректену жағдайы көптеген үлгілерінің қорегі толықтай қорытылған немесе асқазандары бос болғанына қарамастан алаңдаушылық тудырмайды. Бұл жағдай судың жоғары температурасына байланысты болуы мүмкін, яғни ас қорыту процесі өте жылдам жүретін және аулау таңғы ерте уақыттарда жүргізілгенімен түсіндіріледі.

Жайық өзеніндегі балықтардың қоректенуіне жүргізілген зерттеу нәтижелері жаз мезгілінде жыртқыш балықтардың асқазан толымдылық индексі орташа деңгейде болғанын көрсетті. Бентоспен қоректенетін балықтардың ішек толымдылық индексі төмендеу болғанымен, олардың азық құрамы әртүрлі болды.

Жүргізілген ғылыми зерттеулер балық шаруашылығы үшін маңызды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері тиісті мәселелерді шешу бойынша жедел шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Мұндай зерттеулер Қазақстан Республикасының барлық балық шаруашылығы су айдындарында жүргізіледі.

Зерттеу Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан қаржыландырылды (Грант №BR23591095).

Түйін сөздер: Жайық өзені, майлану, қоңдылық, жыртқыш балық, бентоспен қоректенетін балықтар, аналық, аталық.

Аннотация: Цель исследования заключалась в изучении питания рыб в реке Жайык. Оценка проводилась с учётом физиологического состояния особей, в частности степени внутренней жировой отложенности и общего уровня упитанности (по индексам Фултона и Кларка). Под жировыми отложениями подразумевались балльно оцениваемые жировые накопления, локализованные на петлях кишечника (так называемые «ожирки»).

Состояние кормовой обеспеченности у хищных видов рыб в реке Жайык не вызывает опасений, несмотря на то, что у значительной части особей содержимое желудка находилось в переваренном виде либо желудка были пустыми. Наиболее вероятно, это связано с высокими температурами воды, при которых процесс переваривания пищи протекает особенно интенсивно, а также с ранними сроками вылова.

Полученные данные в 2024 году показали, что в летний период у хищных видов регистрировался средний показатель индекса наполненности желудка. У бентосоядных индекс наполнения кишечника оказывался ниже, однако спектр пищевых компонентов был более разнообразным. Кроме того, для этих рыб были характерны высокие коэффициенты упитанности и значительная степень жировых отложений в кишечнике, что свидетельствует о хорошем уровне кормовой обеспеченности исследованных популяций.

Исследование было финансировано Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант №BR23591095).

Ключевые слова: р. Жайык, ожирение, упитанность, хищные рыбы, бентосоядные, самокка, самец.

Abstract: *The purpose of the study was to investigate the feeding of fish in the Zhaiyk River.*

The assessment was carried out based on the physiological condition of the fish, in particular the degree of internal fat deposition and the overall condition factor (according to Fulton's and Clark's indices). Fat deposits were understood as point-assessed accumulations localized on the intestinal loops (so-called intestinal fat deposits).

The feeding status of predatory fish species in the Zhaiyk River does not raise concern, despite the fact that in many individuals the stomach contents were found in a digested state or the stomachs were empty. This is most likely associated with the high water temperatures, under which the digestion process proceeds very intensively, as well as with the early timing of capture.

The results of the conducted studies on fish feeding in the Zhaiyk River showed that in summer predatory species exhibited an average stomach fullness index. In benthivorous fish, the intestinal fullness index was lower, although their diet was more diverse in terms of food components. In addition, these fish were characterized by high condition factors and a significant degree of intestinal fat deposition, which indicates a satisfactory feeding status of the studied populations.

The scientific study was funded by the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan (Grant No. BR23591095).

Keywords: *Zhaiyk River, fat deposition, condition factor, predatory fish, benthivorous fish, female, male.*

Кіріспе

Осы мақаланың мақсаты – Жайық өзеніндегі кәсіпшілік балықтардың қоректенуі туралы мәліметтерді ұсыну. Жайық – Каспий алабына жататын, бекіре тұқымдас және жартылай өткінші балықтардың табиғи уылдырық шашу аймақтары бар, балықтардың жайылуына және шабақтардың теңізге өтуіне жағдай жасайтын маңызды балық шаруашылық су айдыны болып табылады. Сондықтан Жайық өзеніндегі балықтардың қоректену ерекшеліктерін білу аса маңызды. Талдау барысында балықтардың физиологиялық жағдайы, атап айтқанда ішкі майлану деңгейі мен жалпы қондылық көрсеткіштері (Фультон және Кларк индекстері) зерттелді. Майлану дегенде баллмен бағаланатын, ішек ілмектерінде жиналған май қабаттарын білдіреді [1].

Материал және әдістеме

Зерттеу жұмыстары 2024 жылы жаз айларында Жайық өзені бойында жүргізілді. Материал ретінде кәсіпшілік маңызы бар 2 балық түрі алынды: табан-20 дана, көксерке-22 дана.

Балықтар лақтыру ауымен ауланып, әр дараның ұзындығы мен массасы өлшенді, жынысы және жыныс бездерінің даму сатысы анықталды. Асқазан-ішек жолдары зерттеліп, қорек қалдығының массасы өлшенді.

Қоректену жағдайын бағалау үшін асқазан/ішек толымдылық индексі, Фультон және Кларк қондылық коэффициенттері есептелді. Асқазан мен ішектің майлану деңгейі 0–5 балдық шкала бойынша, ал толымдылығы Н.В. Лебедев шкаласы бойынша анықталды.

Алынған деректер өңделіп, орташа мәндер мен пайыздық үлестер есептелді.

Негізгі бөлім.

Жазғы кезеңде балықтардың қоректенуі бойынша кәсіпшілік балық түрлері зерттелді (бентоспен қоректенетіндерден: табан, жыртқыш балықтардан: көксерке). Зерттеу нәтижелері бойынша табанның ішек толымдылық индексі 0–4 балл аралығында ауытқыды, орташа мәні – 2,1 балл болды. Ал көксеркенің асқазан толымдылық индексі 0–5 балл аралығында тіркеліп, орташа мәні – 2,8 баллды құрады. Жалпы алғанда, жазғы маусымда кәсіпшілік маңызы бар балықтардың толымдылық индексі төменнен орташа деңгейге дейінгі аралықта болды [2].

Табан (*Abramis brama*) — бентоспен қоректенетін балықтың айқын өкілі. Бентоспен қоректенетін балықтардың қоректенуінде негізгі рөлді су түбінде мекендейтін макрозообентос

атқарады. Қоректік құрамын талдау үшін ұзындығы (L) 25–35 см, дене салмағы (Q) 240–444 г. болатын 20 дана табан алынды. Таңдаманың ішінде 11 аналық және 9 аталық дара 4–5 жаста, жыныс бездерінің жетілуінің III сатысында болды. Табанның асқазан-ішек жолындағы біртұтас қорек қалдығының орташа массасы – 0,64 г. құрады [3].

Ішектің максималды толымдылық индексі – 6,1%-ті құрады. Фультон бойынша табанның максималды қондылық коэффициенті – 1,80, Кларк бойынша – 1,58-ді құрады. Ішектің майлану деңгейі 0-ден 3 баллға дейін ауытқыды. Н.В. Лебедев шкаласы бойынша толымдылық деңгейі 0-ден 4 баллға дейін болды, орташа мәні-2,3 баллды құрады.

Табанның қоректік құрамына 6 құрамдас бөлік кірді: өсімдік текті түрлерден *Chlorophyta* (19,0%), жоғары сатыдағы су өсімдіктері (20,0%), шырыш (14,5%), сондай-ақ бентоспен қоректенетіндердің қорегіне тән қосалқы құрамдас бөліктер – құм (3,1%), өсімдік детриті (4,2%). Табан ішегіндегі қорытуға түскен қоректің үлесі асқазан-ішек жолындағы біртұтас қорек қалдығының орташа массасының 39,2%-дан астамын құрады [4,5].

Жазғы маусымда жыртқыш балық түрлерінен - көксерке зерттеуге алынды.

Көксерке (*Sander lucioperca*). Сондай-ақ зерттеу үшін 22 дана көксерке алынды. Ұзындығы (L) 27–62 см, дене салмағы (Q) 800–3051 г., көксеркенің асқазан-ішек жолындағы біртұтас қорек қалдығының орташа массасы – 0,95 г, орташа асқазан толымдылық индексі – 91,2. Асқазан толымдылығының ең жоғары индексі – 23,2. Асқазан-ішек жолдарының майлану деңгейі 2-ден 5 баллдық шкала бойынша бағаланды. Н.В. Лебедев шкаласы бойынша асқазан толымдылық деңгейі 0-ден 5 баллға дейін, орташа-2,8 баллды құрады. Таңдаманың ішінде 12 аналық және 10 аталық дара 3–4 жаста, жыныс бездерінің жетілуінің II–IV сатысында болды. Зерттеу нәтижелерін талдау көксеркенің ең жоғарғы қондылық коэффициенті Фультон индексі бойынша – 5,7, Кларк индексі бойынша – 1,47 болғанын көрсетті [6,7].

Жазда көксеркенің асқазанынан мынадай қорек түрлері анықталды: мұңгір – 1 дана, массасы 2,35 г.; көксерке – 1 дана, массасы 2,2 г.; ақмарқа – 4 дана, массасы 18,35 г.; табан – 1 дана, массасы 3,2 г. Сонымен қатар асқазан-ішек жолындағы біртұтас қорек қалдығында балық сүйектері табылды. Көксерке асқазанындағы қорытуға түскен қоректің үлесі асқазан-ішек жолындағы біртұтас қорек қалдығының орташа массасының 54,5%-дан астамын құрады [8].

1 кесте- зерттелген балық түрлері мен саны

Балық түрі	Үлгі саны (дана)	Ұзындығы (орташа) см	Салмағы (орташа) г	Жаныс құрамы		Жасы (орташа)	Жыныс бездерінің жетілу сатысы
				Аналық	аталық		
Табан (<i>Abramis brama</i>)	20	25–35	240–444	11	9	4–5	III
Көксерке (<i>Sander lucioperca</i>)	22	27–62	800–3051	12	10	3–4	II–IV

Қорытынды.

Жайық өзеніндегі жыртқыш балықтардың қоректік қамтылуы алаңдатпайды, себебі көптеген үлгілерінің қорегі толықтай қорытылған немесе асқазандары бос болғанына қарамастан, бұл судың жоғары температуралық көрсеткіштерімен байланысты болуы ықтимал. Мұндай жағдайда ас қорыту процесі өте жылдам жүретін және аулау таңғы ерте уақыттарда жүргізілгенімен түсіндіріледі.

Жайық өзеніндегі зерттелген балықтардың жазғы кезеңдегі қоректену нәтижелері көрсеткендей, жыртқыш балықтардың асқазан толымдылық индексі орташа екені тіркелді. Ал бентоспен қоректенетін балықтарда ішектің толымдылық индексі төмен болғанымен, олардың қоректік құрамы әртүрлі, қондылық коэффициенттері жоғары және ішек майлануы айқын

болды. Бұл зерттелген популяциялардың қоректік қамтылуының қанағаттанарлық екенін көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных водоемах. – Л.: ГосНИОРХ, 1978.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промышленность, 1966.-376 б.
3. Поддубный А.Г., Баканов А.И. Сметанин И.М., Терещенко В.Г. О количественной оценке выедания бентоса рыбами // Вопросы ихтиологии. – Т. 20. – Вып. 6. – 1980.
4. Дука Л.А., Синюкова В.И. Руководство по изучению питания личинок и мальков морских рыб в естественных и экспериментальных условиях- Киев: Наукова думка, 1976. — 134 б.
5. Пряхин Ю.В., Шкицкий В.А. Методы рыбохозяйственных исследований: учеб. пособ. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 256 б.
6. Е.В.Куликов, Е.Л.Кадимов, К. Б. Исбеков, С. Ж. Асылбекова. «Временной метод определения численности рыб в рыбопромысловых реках». 69 б.
7. А.И.Ким, С.Ж.Асылбекова, Е.Л.Кадимов. «Исследование естественного воспроизводства рыб реки Урал в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» 40 б.
8. Камиева Т.Н. «Жайық өзенінің ерекше қорғалатын табиғи аймақ приморский каналындағы кәсіпшілік балық түрлерінің жағдайы» 5 б.